

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732658>
УДК 657(631.11)

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Е.Н. Полякова,
студентка 4 курса, напр. «Экономика», профиль «Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит»

О.В. Молчанова,
научный руководитель,
к.э.н., проф., кафедра «Финансы и учёт»,
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия, классификация, методы, а также проблемы учета готовой продукции. Определены теоретические аспекты организации бухгалтерского учета выпуска готовой продукции. Исследование показало, что выпуск готовой продукции представляет собой основную составляющую производственной деятельности. Принятие эффективных управленческих решений невозможно без информации, сформированной за счет правильной организации учета готовой продукции, что придает данному процессу первостепенное значение. От точной и своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета информации о себестоимости готовой продукции зависит корректность определения финансовых результатов.

Ключевые слова: готовая продукция, себестоимость, учет, проблемы бухгалтерского учета

ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS: CLASSIFICATION, METHODS AND PROBLEMS

E.N. Polyakova,
4rd year student, ex. "Economics", profile "Accounting, analysis and audit"

O.V. Molchanova,
Scientific Director,
Candidate of Economic Sciences, Professor, Department of Finance and
Accounting,
Astrakhan State Technical University,
Astrakhan

Annotation: This article discusses the basic concepts, classification, methods, as well as the problems of accounting for finished products. The theoretical aspects of the organization of accounting for the release of finished products have been determined. The study showed that finished goods production is the main component of production activity. The adoption of effective management decisions is impossible without information generated by the correct organization of accounting for finished products, which makes this process of paramount importance. The correctness of the determination of financial results depends on the accurate and timely registration of information on the cost of finished products in the accounting accounts.

Keywords: finished products, cost price, accounting, accounting problems

Неотъемлемой характеристикой любого действующего производственного предприятия является выпуск продукции. Выпуск готовой продукции для сферы материального производства служит основным элементом предпринимательской деятельности и одним из основных этапов достижения цели такой деятельности – систематическое получение прибыли. В результате, стоимость готовой продукции переходит из сферы производства в сферу обращения [1].

Таким образом, темпы роста объема выпуска продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и рентабельности, способствуя развитию предприятия и экономики страны в целом. В свою очередь, полный и достоверный учет произведенной продукции обеспечивает управление качественной информацией для принятия решений и выработки соответствующих мероприятий.

Для того, чтобы правильно и своевременно осуществлять учет результатов производственной деятельности, предприятие должно выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд основополагающих принципов, способов и методов учета готовой продукции. От выбранных предприятием методов оценки себестоимости и стоимости реализации готовой продукции, признания выручки от ее реализации зависят показатели финансовых результатов деятельности предприятия. Данное обстоятельство подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Вопросы, лежащие в сфере реализации готовой продукции и ее учета, в настоящее время изучаются многими авторами. Существующее нормативное определение понятия готовой продукции в системе бухгалтерского учета и мнения авторов по данному вопросу близки друг другу, но встречаются расхождения.

Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы»: готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации [2].

Рассмотрим, что подразумевают различные авторы под понятием – готовая продукция.

Так, например, Каморджанова Н.А. дает следующее определение готовой продукции:

«Часть материально-производственных запасов предприятия, предназначенная для продажи и являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством» [3].

По мнению Палицына В.А.: готовая продукция – изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам и утвержденным техническим условиям, принятые отделом технического контроля и сданные на склад или заказчиком и снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим качество [4].

Б.А. Райзберг считает, что готовая продукция, завершенная в производстве и подготовленная к продаже или отправке заказчику, к вывозу из предприятия-изготовителя [5].

Е.П. Козлова считает, что готовая продукция – конечный продукт производственного процесса организации [6].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большинство авторов придерживается мнения, что готовая продукция – это изделия, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком и снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их качество.

Так же были рассмотрены различные подходы к классификации готовой продукции. В зависимости от цели производства выделяют основную и побочную продукцию. Основная продукция – это изделия, для получения которых организовано производство, а побочная – изделия, которые получают в процессе производства основного вида продукции.

В зависимости от степени сравнимости различают сравнимую и несравнимую. Сравнимая продукция – продукция, производство которой осуществлялось субъектом хозяйствования в предыдущем отчетном периоде.

Несравнимая продукция – продукция, производство которой в отчетном периоде осуществлялось впервые [7].

В статистике и экономическом анализе продукцию принято классифицировать в зависимости от состава на валовую, товарную, проданную (реализованную) и оплаченную.

Валовая продукция – это показатель объема промышленного производства, который определяет общий результат его хозяйственной деятельности за отчетный период. Валовая продукция складывается из стоимости всех готовых продуктов, которые были произведены и созданы с целью продажи на сторону в отчетном периоде, стоимости отпущенных на сторону полуфабрикатов и стоимости повышения остатков незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственного изготовления.

Товарная продукция – та продукция, которая была произведена и создана с целью реализации или уже реализована на протяжении отчетного периода. Она считается составной частью валовой продукции.

Проданная продукция – показатель валовой продукции, исключая остатки готовой продукции, незавершенное производство, полуфабрикаты, инструменты и запасные части собственного производства.

Оплаченная продукция – проданная продукция, полностью оплаченная покупателями и заказчиками.

Для того, чтобы правильно и своевременно осуществлять учет результатов производственной деятельности, предприятие должно выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд основополагающих принципов, способов и методов учета готовой продукции. От выбранных предприятием методов оценки себестоимости и стоимости реализации готовой продукции, признания выручки от ее реализации зависят показатели финансовых результатов деятельности предприятия.

Согласно ФСБУ, оценка готовой продукции может быть произведена 2 способами: по фактической производственной себестоимости и по плановой (нормативной) себестоимости.

Фактическая производственная себестоимость представляет собой сумму всех затрат, связанных с производством продукции, которую можно рассчитать только по окончании отчетного периода [8]. К таким затратам относятся:

- 1) материальные затраты;
- 2) затраты на оплату труда;
- 3) отчисления на социальные нужды;
- 4) амортизация;
- 5) прочие затраты.

Недостаток данного варианта оценки – неточности в исчислении себестоимости до завершения всех работ по объекту, окончания отчетного месяца и подсчета всех затрат.

Плановая себестоимость – это предполагаемая стоимость готовой продукции на запланированный период. Для ее расчета используют нормы списания сырья, материалов, топлива, трудовых. Метод разрешено применять при массовом или серийном производстве. Оценка запасов по плановой стоимости имеет смысл только при наличии достоверного расчета, который регулярно пересматривается. Разница между планом и фактом указывает на то, что в процессе производства произошли незапланированные (негативные) события, например, нарушена загрузка производственных мощностей – они работают не в полную силу. Преимуществом данной оценки является ее единство в текущем учете, при планировании и составлении отчетности. Однако если плановая (нормативная) себестоимость в течение года часто изменяется, приходится выполнять трудоемкую работу по уточнению оценки остатков готовой продукции.

Были выявлены следующие характерные проблемы для учета готовой продукции:

1. Отсутствие единого подхода к определению затрат на производство. Существует большое количество подходов к калькулированию себестоимости выпускаемой продукции. Их выбор и практическая реализация вызывают трудности у практикующих бухгалтеров.

2. Несовершенство методических документов. Действующие отраслевые методические документы не в полной мере учитывают все многообразие и изменчивость экономических ситуаций, возникающих в результате деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой направленности.

3. Часто возникают временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом при оценке незавершенного производства и готовой продукции. Таких разниц в некоторых случаях можно избежать, оптимизировав учетную политику. В бухгалтерском учете готовая продукция и незавершенное производство, как правило, оцениваются по производственной или по цеховой себестоимости.

4. Неэффективная работа бухгалтерской службы. Одной из главных целей внутреннего контроля учета готовой продукции является объективная оценка правдивости, своевременности и полноты отражения в учете и отчетности выручки от продаж, себестоимости реализованной продукции, коммерческих расходов, прибыли (убытка) от продаж. Внутренний контроль должен быть направлен на проверку учета и документального оформления хозяйственных операций, а также на предотвращение намеренных нарушений работниками предприятия, том числе фальсификаций и подмен.

5. Недостаточная квалификация сотрудников бухгалтерии.

В целях предотвращения нарушений и ошибок в ведении учета (или сведения их до минимума), руководству организации следует принимать на работу компетентных бухгалтеров, регулярно повышать их квалификацию, следить за изменениями в нормативно-законодательной базе, четко прописывать в учетной политике методы учета и соблюдать их, а также организовать качественный внутренний контроль.

Достаточно актуальной остается проблема исследования возможностей программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета готовой продукции и создания внутренней сети соединенных между собой автоматизированных рабочих мест для принятия на основании обработанной информации эффективных управленческих решений. Для решения этих вопросов нужно выбрать такое программное обеспечение, которое опиралось бы на системную комплексную оценку.

Используя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, обеспечивается контроль поступления платежей от покупателей за отгруженную продукцию, уменьшается время для определения объема налогового обязательства по НДС, упрощается процесс распределения внепроизводственных расходов.

На промышленных предприятиях, в частности тех, которые имеют значительные объемы производства и реализации продукции, целесообразно использовать логистические способы и приемы управления выпуском и сбытом продукции, поскольку в сбытовой деятельности и информационном обеспечении процесса сбыта готовой продукции, который еще называют логистическим сервисом, они дают лучшие результаты. Для информационного обеспечения маркетинговых и логистических процедур необходимо формировать и передавать на соответствующие уровни управления полную, своевременную и достаточную информацию о количественных и стоимостных показателях остатков готовой продукции на любой момент времени, стоимость отпущенной оплаченной и неоплаченной продукции, о сегментах рынков сбыта и расходах, связанных со сбытовой деятельностью. Необходимую информацию предоставляет система учета, в которой регистрируются все без исключения операции по движению готовой продукции и ее фактической себестоимости, остатков готовой продукции по отдельным группам и аналитическим позициям. При этом, как правило, учетная информация содержит намного больше данных, чем их используют в системе управления.

Таким образом, в условиях рыночных отношений вопросам сущности, формирования, учета затрат и себестоимости продукции нужно уделять больше внимания.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что готовая продукция – продукция, которая прошла все стадии и циклы обработки, проверки и документального оформления. Она относится к материальным запасам, произведенным на предприятии. Готовая продукция предназначена для дальнейшей реализации, по завершении которой предприятие получит денежные средства, формирующие его доход. Учет готовой продукции регулирует ФСБУ 5/2019 «Запасы». Целью учета готовой продукции является своевременное и полное отражение на счетах бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой продукции.

Список литературы

[1] Поленова С.Н. Учет готовой продукции: оценка, выпуск из производства, продажа. / С.Н. Поленова. // Все для бухгалтера. – 2016. № 23. 35 с.

[2] Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (вместе с «ФСБУ 5/2019...») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837) [Электронный ресурс]. – URL: www.consultant.ru. (дата обращения: 12.10.2021).

[3] Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет. / Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова. // 6-е изд. – СПб: Питер, 2016. 320 с.

[4] Палицын В.А. Бухгалтерский учет, анализ, аудит. / В.А. Палицын. – 2015. 340 с.

[5] Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева; под общ. ред. Б.А. Райзберга. // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2010. 511 с.

[6] Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина. // 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. 467 с.

[7] Варпаева И.А. Классификация и оценка готовой продукции как элементы учетной политики некоммерческой организации. / И.А. Варпаева, Ю.В. Зарембо. // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. № 3. 4 с.

[8] Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров. / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. // 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. 301 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Polenova S.N. Finished goods accounting: appraisal, release from production, sale. / S.N. Polenov. // Everything for the accountant. – 2016. No. 23. 35 p.

[2] Order of the Ministry of Finance of Russia of 15.11.2019 N 180n "On approval of the Federal Accounting Standard FSBU 5/2019" Inventories "(together with" FSBU 5/2019 ... ") (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 25.03.2020 N 57837) [Electronic resource]. – URL: www.consultant.ru. (date of access: 12.10.2021).

[3] Kamorjanova N.A. Accounting. / ON. Kamorzhanova, I.V. Kartashov. // 6th ed. – SPb: Peter, 2016. 320 p.

[4] Palitsyn V.A. Accounting, analysis, audit. / V.A. Palitsyn. – 2015. 340 p.

[5] Raizberg B.A. Modern economic dictionary. / B.A. Raisberg, L. Sh. Lozovsky, E.B. Starodubtseva; under total. ed. B.A. Reisberg. // 6th ed., Rev. and add. – M.: Infra-M, 2010. 511 p.

[6] Kozlova E.P. Accounting in organizations. / E.P. Kozlova, T.N. Babchenko, E.N. Galanin. // 3rd ed., Rev. and add. – M., 2015. 467 p.

[7] Varpaeva I.A. Classification and measurement of finished goods as elements of the accounting policy of a non-profit organization. / I.A. Varpaeva, Yu.V. Zarembo. // Accounting in budgetary and non-profit organizations. – 2016. No. 3. 4 p.

[8] Babaev Yu.A. Accounting: a textbook for bachelors. / Yu.A. Babaev, A.M. Petrov, L.A. Melnikov. // 5th ed., Rev. and add. – Moscow: Prospect, 2015. 301 p.

© *Е.Н. Полякова, 2021*

Поступила в редакцию 20.10.2021
Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Полякова Е.Н. Учет готовой продукции: классификация, методы и проблемы // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 10-3(12). С. 169-176. URL: <https://ip-journal.ru/>